

Os desafios interpretativos em *Mikrophonie I* (1964) de Karlheinz Stockhausen

Raphael Vilani¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14247438

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de compreender os desafios interpretativos por trás da elaboração de novas performances de *Mikrophonie I* (1964), para tam-tam, eletrônica e seis intérpretes, de Karlheinz Stockhausen. A partir da contextualização histórica da obra e das estratégias empregadas pelo compositor para sua transmissão, pretendemos analisar as escolhas musicais feitas pelo *Ensemble Stockhausen* na interpretação da peça, considerando criticamente como a versão de referência estabelecida por Stockhausen pode ser utilizada no processo interpretativo da obra.

Palavras-chave: Música contemporânea, Performance, Música Mista, Karlheinz Stockhausen, *Mikrophonie I*

The performance challenges in Karlheinz Stockhausen's *Mikrophonie I* (1964)

Abstract: This paper aims to understand the interpretative challenges behind the interpretation of new performances of Karlheinz Stockhausen's *Mikrophonie I* (1964), for tam-tam, electronics and six performers. Based on the historical context of the work and the strategies employed by the composer for its transmission, the musical choices made by *Ensemble Stockhausen* in the interpretation of the piece are analyzed critically considering how this version of reference established by Stockhausen can be used in the interpretative process of the work.

Keywords: Contemporary music, Performance, Mixed Music, Karlheinz Stockhausen, *Mikrophonie I*

Introdução

A composição de *Mikrophonie I* (1964), para tam-tam, eletrônica e seis intérpretes, é resultado de um experimento casual feito por Karlheinz Stockhausen. De acordo com o próprio compositor em STOCKHAUSEN, 1989, o tam-tam de 155 cm de diâmetro utilizado na peça com *live-electronics* foi usado originalmente na primeira versão de sua peça *Momento* (1962-1969), que foi estreada pela WDR Cologne em 1962. Devido a seu tamanho, o instrumento foi deixado no jardim do compositor por ser grande demais para

¹ Doutorando em Música, UNESP, Instituto de Artes

entrar pela porta de sua casa. Ao passar pelo instrumento, o compositor costumava percutir a sua superfície com objetos cotidianos, como chaves, pequenas pedras e objetos de plástico. As sonoridades resultantes levaram Stockhausen a considerar a ideia de trazer equipamentos do estúdio de Colônia para casa e, com a ajuda de seu assistente Jaap Spek, realizar o seguinte experimento: enquanto o compositor percutia o instrumento em seu jardim e captava os sons com microfones, seu assistente manipulava um filtro passa-banda que transformava o som captado, mesmo que ele não pudesse ouvir o que estava acontecendo. Surpreso com as sonoridades resultantes que misturavam as qualidades percussivas e ressonantes do tam-tam com as sonoridades abstratas da música eletrônica, Stockhausen decidiu compor a peça a partir dessas experimentações.

Depois da primeira performance de *Mikrophonie I*, Stockhausen forma um grupo conhecido como *Ensemble Stockhausen*, com Aloys Kontarsky, Hugh Davies, Jaap Spek, Christoph Caskel e Johannes Fritsch. Originalmente criado para uma turnê pela Europa para tocar obras instrumentais e eletroacústicas de Stockhausen, o compositor vai passar a compor peças baseadas unicamente nos símbolos de mais (+), menos (-) e igual (=), nas quais os intérpretes improvisam a partir das suas obras e de acordo com a sua direção nos ensaios. É interessante notar a semelhança entre os símbolos usados para direcionar a improvisação e aqueles usados para a organização dos momentos de *Mikrophonie I*. Além disso, em ambos os casos, é possível notar uma tendência à indeterminação, à experimentação, e a esquemas de escrita extremamente idiossincráticos. Ao mesmo tempo, já que as obras são tocadas e pensadas primariamente para músicos próximos do compositor, diversos aspectos da sua interpretação são transmitidos informalmente, o que se torna um desafio para as novas interpretações da obra, já que parte considerável das ideias musicais não estão escritas.

Como discutido originalmente em McNUTT, 2001, o processo de interpretação de um instrumentista na música mista é consideravelmente diferente da música instrumental. Nesse sentido, a autora destaca como o repertório misto exige que o instrumentista lide com diversas estratégias de notação musical que comunicam de variadas formas como os sons eletroacústicos e processos eletrônicos que acompanham a performance se relacionam com o material instrumental; além disso, a familiarização com equipamentos eletrônicos como microfones, controladores e alto-falantes é um desafio importante para que o instrumentista consiga se comunicar musicalmente com a parte eletrônica criando uma dinâmica camerística entre as duas partes durante a

performance. Em PESTOVA, 2008 e BERWECK, 2012, os autores também descrevem a dificuldade em encontrar os materiais adequados para a sua performance. Ainda que as partituras possam ser encontradas em editoras musicais, os sons eletroacústicos e materiais eletrônicos que interagem em tempo real com a performance nem sempre estão igualmente disponíveis e precisam ser recriados por algum especialista na área.

As dificuldades da performance de música mista, particularmente daquelas que envolvem formas de interação em tempo real entre performance instrumental e meios eletrônicos, não é só um desafio para instrumentistas pouco familiarizados com a prática deste repertório, mas uma preocupação para os próprios compositores e realizadores de tais obras. Em LINDMANN, PUCKETTE & MANOURY, 2020, os autores relatam suas preocupações com a preservação do repertório de música mista em tempo real. O problema principal é que o material eletrônico deste repertório não pode ser fixado em nenhum tipo de mídia, já que a interação precisa necessariamente acontecer durante a performance; nesses casos, o material consiste em um conjunto de processos eletrônicos que só tomam a forma de sons eletroacústicos durante o concerto. Portanto, esse material está sujeito às intempéries da obsolescência das tecnologias usadas para sua criação, o que pode levar a sua obsolescência.

Se os problemas da obsolescência afetam obras criadas com computadores nas últimas décadas, não é difícil de se imaginar quais são os desafios para a performance de obras de música mista cuja interação em tempo real foi feita originalmente com equipamentos analógicos de cinquenta anos atrás. Não é incomum que os meios eletrônicos dessa época fossem feitos a partir de equipamentos usados nas rádios cuja função não era primariamente musical, mas faziam parte da regulagem das transmissões de rádio tradicionais. Nesse sentido, novas performances de obras desse período exigem uma investigação profunda de como a parte eletrônica da peça foi pensada e concretizada originalmente para que ela possa ser recriada para novas interpretações.

Levando em consideração os diversos problemas relacionados à performance de música mista discutidos na literatura da área, este trabalho tem o objetivo de entender como tais questões aparecem no processo de interpretação de *Mikrophonie I*, de Karlheinz Stockhausen. A partir da contextualização histórica da obra, seu processo de criação e das estratégias empregadas pelo compositor para sua transmissão, incluindo a sua própria interpretação da obra com o *Ensemble Stockhausen*, pretendemos compreender quais

desafios interpretativos estão por trás da realização de uma das obras mais importantes do repertório de percussão com eletrônica.

A partitura de *Mikrophonie I*

Mikrophonie I é composta para seis intérpretes divididos em dois grupos de três pessoas. Cada membro do grupo tem uma função específica: o primeiro é o principal responsável por percutir o tam-tam com diversos objetos com o objetivo de obter as sonoridades indicadas pelo compositor através de onomatopeias; o segundo membro é encarregado de captar e amplificar os sons produzidos pelo instrumento através de um microfone direcional, mas pontualmente também deve percutir o instrumento e usar objetos ressonantes para transformar sua sonoridade; por último, o terceiro membro do grupo deve controlar um filtro passa-banda que transforma os sons captados pelo microfone de acordo com as frequências indicadas na partitura.

A peça é escrita em uma partitura extremamente idiossincrática que mistura elementos gráficos, instruções verbais e uma estrutura de forma aberta que deve seguir a regras complexas estabelecidas pelo compositor. A partitura é formada por 33 *momentos* individuais que devem ser organizados de acordo com um esquema de conexões (fig. 1). Na maior parte do tempo, os dois grupos alternam entre si tocando os momentos escolhidos de acordo com o esquema, com exceção de três momentos indicados no esquema como "*Tutti*", quando os dois grupos tocam simultaneamente. Os *Tutti* podem ser escolhidos entre três momentos: *Tutti forte*, *Tutti piano* e *Tutti 157*, sendo que este último contém elementos da peça inteira e funciona como uma espécie de síntese da obra. Os momentos II-F e I-L devem ser, necessariamente, os momentos *X* ou *Y*; os outros momentos podem ser escolhidos de acordo com os símbolos de conexão. Os símbolos indicam a conexão de um momento com o precedente (com exceção de I-A, que se refere ao último momento da peça, I-R). Esse esquema determina a relação de continuidade um momento musical com o momento que o antecede de acordo com três critérios: se ele *mantém*, *destrói* ou é *indiferente* à ação que o outro grupo está fazendo sobre o instrumento; se ele é *similar*, *oposto* ou *diferente* do momento anterior; e, por último, se o momento em si tem a tendência de *umentar*, *diminuir* ou *manter constante* a ação proposta.

Fig. 1 – Esquema de conexões de *Mikrophonie I*. Fonte: STOCKHAUSEN, 1964

A sugestão do compositor é de que os intérpretes ensaiem todos os momentos individualmente antes de decidirem a ordem para a performance em concerto. O único momento que deve ser escolhido livremente é o último, I-R; em seguida, o momento I-A é escolhido de acordo com o esquema de conexões (no caso, I-A deve ser *similar*, e *manter constantemente* o momento I-R), sendo que II-A deve estar conectado com I-A, assim como I-B está conectado com II-A, e assim por diante. Os momentos de *Tutti* não têm símbolos de conexão, mas os momentos seguintes devem seguir as indicações pensando tanto nos *Tutti* como nos momentos precedentes. Sendo assim, o momento II-D, que acontece logo depois do primeiro *Tutti*, deve ser escolhido de acordo com suas conexões em relação ao I-C.

Cada momento da peça é representado em uma página separada da partitura que pode ser tocada por qualquer um dos dois grupos. Cada página tem pelo menos os seguintes elementos básicos: três pautas separadas para cada membro do grupo (elementos 1, 2 e 3 da fig. 2), uma indicação de dinâmica máxima da seção como um todo (elemento 4), indicação proporcional de andamento (elemento 5) e sinais de entrada para o momento seguinte (elemento 6).

Fig. 2 – Trecho de *Mikrophonie I* (anotações analíticas nossas em vermelho). Fonte: STOCKHAUSEN, 1964

A pauta superior indica como o tam-tam deve ser percutido pelo primeiro membro do grupo. As duas linhas tracejadas dividem os sons resultantes em três registros: grave, médio e agudo. Não existe nenhuma instrução precisa sobre como o percussionista deve interagir com o instrumento, apenas indicações verbais onomatopaicas em alemão que servem para descrever o resultado desejado pelo compositor (no caso da figura, *zumbindo* no registro agudo e *rosnando* no registro grave). As ações do percussionista no instrumento são representadas por diversos símbolos diferentes que podem sugerir ações contínuas, ataques individuais, tremolos, dentre outras formas de interação. O compositor mistura símbolos tradicionais da notação musical com elementos gráficos como linhas onduladas, pontos, retângulos segmentados, dentre vários outros. A intensidade das ações é indicada pelo tamanho dos símbolos, que

devem ser relativos à indicação geral do momento; no exemplo da fig. 2, as linhas maiores devem ser *mezzo-forte* e proporcionalmente menos intensa de acordo com seu tamanho. A duração das ações são calculadas a partir de um andamento geral que deve ser definido para a peça inteira e que vai ser usada para calcular proporcionalmente o andamento de cada momento; na fig. 2, o andamento deve ser metade do andamento de referência; o parênteses com M é feito para que o intérprete possa anotar a indicação metronômica resultante.

A segunda pauta indica as ações do microfonista. As três regiões indicam o quão próximo o microfone deve estar em relação a ação do percussionista; o tamanho da linha indica a distância do instrumento em si. No trecho inferior, o compositor indica se existe algum tipo de objeto ressonante que deve ser usado para alterar a ressonância do instrumento antes de ser amplificado. A terceira pauta indica como o filtro passa-banda² deve ser controlado. A linha superior indica a frequência de corte mais aguda e a inferior, a frequência de corte grave. As linhas horizontais correspondem às frequências do filtro analógico utilizados por Stockhausen que vão irregularmente de 30 hz a 10000 hz. Cada momento tem entre um e três sinais de entrada que podem ser escolhidos livremente para que um grupo indique o início do próximo momento para o grupo seguinte.

Apesar de todos os momentos terem os elementos básicos descritos acima, existem diversas particularidades que incluem indicações e elementos gráficos que são utilizados exclusivamente para descrever um tipo particular de interação com o instrumento ou com os meios eletrônicos, como sons vocais produzidos pelos intérpretes, indicações de improvisação, interações entre os dois grupos que fogem da alternância básica do esquema de conexões, dentre outros. Nos momentos *Tutti*, *X/Y* e *Collage*, o compositor também combina diversas descrições verbais utilizadas em outros momentos da peça.

Análise da *Brussels Version*

O tipo de notação idiossincrática usada na partitura de *Mikrophonie I* é, por si só, um grande desafio para a interpretação da obra. Apesar das instruções rigorosas do compositor, na prática, é difícil ter certeza de quais sonoridades são esperadas de cada

² Um filtro passa-banda funciona como uma transformação espectral que isola uma faixa de frequências definidas pelas frequências de corte grave e aguda, atenuando o restante.

onomatopeia ou quais formas de interação do instrumento correspondem a cada instrução gráfica tomando como referência apenas a partitura. O esquema de conexões também é difícil de ser interpretado independentemente devido ao nível de abstração exigido para o julgamento de quando pode ser considerado que determinados momentos são *diferentes* ou *opostos* um do outro, ou se um momento *mantém constantemente* ou *mantém aumentando* outra ação de um momento anterior.

Além disso, a quantidade de informações contidas no esquema de conexões aponta para duas possibilidades: a primeira é que, se seguido a risca, o esquema dificilmente pode produzir interpretações consideravelmente diferentes, já que seria difícil que várias combinações consigam satisfazer todas as condições estabelecidas pelo compositor precisamente; a segunda possibilidade é de que o esquema deve ser seguido com alguma liberdade e com critérios flexíveis para identificar semelhanças e contrastes entre os momentos. De qualquer forma, a partitura não dá detalhes e explicações para o intérprete tomar suas decisões.

Aparentemente consciente de tais problemas com a partitura, o compositor também inclui o esquema de conexões entre momentos usado originalmente pelo *Ensemble Stockhausen*, que é referido como *Brussels Version*. A versão em questão foi gravada diversas vezes e funciona como uma referência para a montagem de outras interpretações da obra. O compositor menciona na partitura original da peça, bem como em palestras e textos comentando sobre *Mikrophonie I*, sobre a existência de uma publicação separada dessa versão da obra contendo centenas de fotos que documentam cada objeto usado nas suas performances; no entanto, de acordo com DECROUPET, 2003, essa versão da partitura nunca chegou a ser publicada. Ainda assim, a análise das gravações em áudio e vídeo, assim como o esquema de conexões estabelecidos por Stockhausen, servem como um ponto de partida para entender as intenções do compositor para além da partitura, contribuindo com o processo interpretativo de novas performances da obra.

Fig. 3 – Esquema de conexões usado na *Brussel Version*. Fonte: STOCKHAUSEN, 1964

Para entendermos melhor as escolhas por trás da estruturação da versão de Bruxelas, podemos tomar como ponto de partida o único momento da peça que deve ser escolhido livremente, I-R. No esquema, o momento escolhido para terminar a peça é *Trompetend/Brüllend* ("trompeteando"/rugindo). O momento é caracterizado por uma intensidade máxima *forte* e andamento de $\frac{2}{3}$ do andamento de referência, sendo que o momento dura, ao todo, cerca de 10 pulsos. Inicialmente, o percussionista alterna entre ataques no registro médio (*Trompetend*) e grave (*Brüllend*); os ataques, de acordo com a partitura, devem soar quase como dois ataques em *forte-piano* (*fp*). Em seguida, o instrumento deve ficar ressoando com o microfonista fazendo uma espécie de vibrato ao se aproximar e afastar do instrumento por 8 tempos, até que o instrumento é subitamente abafado. Na interpretação gravada em DHOMME, 1966, os intérpretes friccionam o que parecem ser dois tubos de papelão em um ângulo específico para produzir os sons desejados.

O momento I-A, como mencionado anteriormente, deve ser *similar*, e *manter constantemente* o momento I-R. O momento escolhido pelo *Ensemble Stockhausen* é *Quackend* (grasnando), cuja intensidade máxima é *mezzo-forte* e o andamento é $\frac{4}{5}$ do andamento de referência, durando cerca de 8 pulsos. *Quackend* também é feito de ataques curtos friccionando o instrumento no registro grave; os ataques também devem ser percebidos como dois ataques acentuados de forma diferente, no entanto, em *Quackend*, a acentuação é o inverso de *Trompetend/Brüllend*, já que é o final do ataque que deve ser reforçado, como na onomatopeia de um grasnado "QU-Á", indicada na partitura.

As semelhanças entre I-A e I-R são bastante evidentes: ambos são formados por ataques contínuos curtos com ritmos semelhantes, mas invertidos. Nos momentos

seguintes, II-A e I-B, é interessante notar a continuidade entre os momentos escolhidos por Stockhausen que, de acordo com o esquema de conexões, devem ser todos similares: *Knisternd/Gackernd* (estalando/cacarejando) e *Winselnd/Jaulend* (gemendo/uivando). Em todos os momentos, existem tipos diferentes de ataques contínuos com acentos executados pelos percussionistas, ainda que estes tenham durações, dinâmicas, registros e contornos melódicos diferentes. Também existe uma continuidade temática de sons produzidos por animais (grasnado, cacarejo e uivo). Apesar das semelhanças na parte na forma com que os intérpretes interagem com o instrumento, não existem grandes semelhanças ou continuidades entre as ações do segundo e terceiro intérpretes.

Em II-B, aparece o primeiro momento *diferente* do esquema de conexões. A escolha de Stockhausen é *Wirbelnd/Trommelnd/Knarrend* (rodopiando/batucando/rangendo). Ao invés dos sons friccionados, contínuos mas curtos e com acentos dos momentos anteriores, neste momento predominam ataques percussivos agudos, contínuos e longos, executados com baquetas na gravação de 1966, como uma espécie de tremolo no instrumento, combinados com acentos graves isolados, enquanto o segundo intérprete utiliza um objeto ressonante para friccionar o tam-tam. Em comparação com os outros momentos, é possível perceber que os elementos anteriores continuam presentes (ataques contínuos, fricção de objetos no instrumento, sons acentuados), no entanto, eles aparecem de forma completamente diferente dos momentos que o precederam, quebrando a sensação de continuidade entre os momentos anteriores.

As conexões indicadas com o símbolo de *oposição* aos momentos que às precedem oferecem um tipo de contraste muito mais forte. A primeira vez que ele aparece é em I-E, *Wispernd* (sussurrando), que deve ser *oposta e destruir de forma crescente* o momento II-D, *Rauschend/Tönend/Tutend* (farfalhando/retumbante/estridente). Na versão de Bruxelas, II-D é um momento longo (com 91 tempos), em que o percussionista combina ataques percussivos fortes e estridentes no registro agudo com sons de fricção no instrumento nos outros dois registros ao mesmo tempo em que o microfone e filtro se movem intensamente; as interações densas são alternadas com pausas longas em que o instrumento ressoa sem movimentos do microfone nem transformações feitas pelos filtros. *Wispernd*, em seguida, é um momento curto (com 3 tempos), em que sons de assobio pontuais produzidos pelos intérpretes são timidamente captados pelos microfones. O contraste entre os dois momentos é praticamente absoluto, sendo difícil

encontrar semelhanças entre os seus elementos constituintes: a atividade densa de todos os membros do segundo grupo é seguida por um momento tímido, em que o instrumento apenas ressoa às frequências dos assobios dos intérpretes.

Analisando o esquema de conexões como um todo, é possível perceber grosseiramente uma tendência formal da peça na organização das semelhanças e contrastes entre os momentos. O início da peça até o primeiro *Tutti* é formado por momentos semelhantes que sugerem uma continuidade entre eles (4 conexões *semelhantes*, 1 *diferentes* e 0 *opostas*); entre o primeiro e segundo *tutti*, os momentos de continuidade e diferença aparecem na mesma medida, com poucos momentos de contraste absoluto (4 *semelhantes*, 5 *diferentes* e 2 *opostas*). Entre o segundo e terceiro *tutti*, as conexões diferentes e opostas predominam, com pouca continuidade entre os momentos (1 *semelhante*, 3 *diferentes*, 2 *opostas*); no final da peça, os contrastes mais fortes são majoritários e existe quase nenhuma sensação de continuidade entre os momentos (1 *semelhante*, 1 *diferente*, 5 *opostas*). A compreensão formal da organização dos movimentos pode servir como referência para entendermos a intenção dramática da peça para além das conexões individuais entre cada momento.

As limitações de uma versão de referência

A análise da versão de referência de *Mikrophonie I* elaborada por Stockhausen serve para esclarecer diversos aspectos de sua interpretação, tanto de sua macroestrutura, quanto a aplicação dos símbolos idiossincráticos usados na partitura original e até mesmo dar uma dimensão sônica às onomatopeias usadas pelo compositor ao longo da peça. No entanto, é preciso considerar criticamente as limitações que essa referência possui para novas interpretações.

O uso extensivo de objetos cotidianos e de um instrumento exótico para a performance da peça resulta em problemas difíceis de serem solucionados. O primeiro deles está com o próprio tam-tam: além do instrumento requerido pela partitura ser consideravelmente maior que os tam-tams comumente encontrados em orquestras, em STOCKHAUSEN, 1996, o compositor relata que ao visitar a empresa Paiste, os instrumentos construídos recentemente eram consideravelmente diferentes do seu. O compositor afirma que, devido ao aumento da espessura do instrumento, "*Mikrophonie I*

não podia ser tocado corretamente"³, já que as interações com os objetos usados para percudir o instrumento não reagiam da mesma forma; além disso, o peso do instrumento tornava praticamente impossível abafá-lo adequadamente.

Os objetos usados pelo compositor também merecem atenção. Ainda que o compositor tenha feito uma documentação extensiva dos objetos na sua performance da peça, essas referências dificilmente podem ser replicadas já que pequenas diferenças nos materiais podem resultar em sons completamente diferentes. De fato, anos depois da estreia da peça, o próprio compositor encarou esse problema com um *timer* em formato de ovo que Stockhausen encontrou na cozinha da esposa em 1962. O *timer* era feito de uma forma particular que suas partes de metal e plástico produziam timbres especialmente interessantes para o compositor; o compositor relata que o utensílio quebrou e, ao tentar encontrar um substituto, nunca mais encontrou nada similar (cf. STOCKHAUSEN 1996). Além disso, existem objetos que exigem um processo relativamente elaborado de construção, dificultando ainda mais o trabalho dos percussionistas que interpretam a peça. Os objetos usados quando a partitura pede por *Streichtone* (sons de corda), por exemplo, envolvem a montagem de cordas de violino tensionados sobre pedaços de madeira que, ao longo da peça eram tocados próximos do tam-tam com arcos ou plectros.

Além do instrumento acústico e dos objetos usados pelo compositor durante a peça, um problema similar de reprodutibilidade surge com as transformações eletrônicas realizadas por filtros. A peça originalmente utiliza filtros *W 49 Horspiel-Verzerr* (distorção de reprodução de rádio), construídos pela própria WDR. O equipamento analógico foi descontinuado pouco tempo depois da estreia da peça, fazendo com que qualquer interpretação da obra precise construir uma alternativa com seus próprios meios eletrônicos. A reconstrução dos filtros como descritos na partitura, ainda que relativamente simples, não consegue levar em conta as particularidades do equipamento analógico que afetam sua sonoridade. O compositor comenta em STOCKHAUSEN, 1996, que o filtro analógico utiliza tiras de carbono que resultaram em um som de raspagem e outros artifícios que o compositor considera "glorioso"⁴. O compositor também menciona que, em qualquer tentativa de reconstruir digitalmente os filtros originais, "as

³ "*Mikrophonie I could no longer be played properly.*" STOCKHAUSEN, 1996, p. 96.

⁴ "*Such materials are glorious, aren't they?*" *idem*, p. 97.

características do som vão para o inferno"⁵. É interessante notar que o compositor também destaca as qualidades do equipamento enquanto um instrumento musical, já que as frequências de corte agudas e graves do filtro são definidas por botões cuja distância correspondia com o tamanho médio de uma mão, tornando-o, na opinião de Stockhausen, mecanicamente confortável para tocar a peça.

A reconstrução da parte eletrônica de *Mikrophonie I*, portanto, envolve diversas decisões no que diz respeito a quais características do filtro original devem ser preservadas ou não. Mesmo utilizando as gravações de referência criadas por Stockhausen, as particularidades do filtro dificilmente podem ser reproduzidas, fazendo com que a reconstrução seja invariavelmente diferente do original. As características do equipamento, como tamanho, mecanismos e faixas de frequências também precisam ser adaptadas aos equipamentos disponíveis e podem até ser reconsideradas; o limite agudo de frequências filtrados de 10000 hz, por exemplo, pode ser considerado como resultado de uma limitação tecnológica da época, sendo que um limite de 20000 hz, limite da percepção humana, poderia ser usado como alternativa na reconstrução da peça em uma interpretação mais fiel do ponto de vista conceitual das ideias do compositor⁶, mas que não segue estritamente a interpretação de referência de Stockhausen.

Ainda que o compositor sugira na partitura de *Mikrophonie I* um alto nível de liberdade nas decisões interpretativas para que os percussionistas encontrem as sonoridades sugeridas nas onomatopeias que definem os momentos da obra, seus relatos a respeito da prática interpretativa da peça sugerem que certas escolhas são, de fato, inadequadas e não produzem os resultados esperados. Essas inadequações podem ser resultado da escolha dos objetos, da construção do instrumento em si e da forma com que os meios eletrônicos são reconstruídos para a peça. A elaboração de uma performance de *Mikrophonie I* envolve a decisão do quanto a visão do compositor sobre a própria obra deve ser levada em consideração na sua interpretação.

Considerações finais

A interpretação de *Mikrophonie I* de Karlheinz Stockhausen envolve a decifragem de uma escrita extremamente idiossincrática que faz com que o intérprete seja

⁵ "Today, If you try to substitute computerized filter simulations, the characteristic sound goes to hell." *idem*, *ibidem*

⁶ Essa possibilidade foi discutida originalmente com o compositor Flo Menezes para a estreia brasileira da obra. Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

confrontado com o desafio de decidir o que exatamente o compositor pode querer dizer, tanto em momentos individuais da peça, como em sua organização formal. O próprio compositor oferece uma referência ao intérprete com um esforço em registrar detalhadamente a sua própria interpretação da obra em centenas de fotografias, além de gravações em áudio e vídeo. No entanto, tentar seguir fielmente esse ponto de referência é um conflito com o próprio espírito experimental da obra, além de uma impossibilidade prática: os objetos cotidianos da década de 1960 já não existem mais, o instrumento pode não ter sido construído da mesma forma e os meios eletrônicos devem ser refeitos digitalmente. O uso das referências feitas por Stockhausen devem, portanto, serem seguidos criticamente, não como uma realização ideal da partitura, mas um ponto de referência para novas interpretações. Como uma das obras mais significativas do repertório de música mista, a interpretação de *Mikrophonie I* envolve questões que passam diversas outras obras do gênero; entender as dificuldades da performance da peça é importante para contribuir com uma tradição de performance entre instrumentos e meios eletrônicos que leva em consideração o contexto histórico da criação de uma peça, suas particularidades e os desafios de re-interpretá-la ao longo do tempo.

Referências

DECROUPET, Pascal. How to elaborate an interpretation of Stockhausen's *Mikrophonie I*. In: ESCOM Conference, 5ª edição. 2003, Hanover. **Proceedings of the 5th Triennial ESCOM Conference**. Hanover: Universidade de Música e Drama. p. 618-619.

MANOURY, Philippe; LINDEMANN, Eric; PUCKETTE, Miller. **Keeping Real- Time Electronic Music Alive**. Disponível em: <<http://msp.ucsd.edu/tools/reality/elind-pma-msp-prop.pdf>>. Acesso em setembro de 2024.

MIKROPHONIE I. Sylvain Dhomme. Filme em cor, 27 minutos. 1966.

MCNUTT, Elizabeth. Performing electroacoustic music: a wider view of interactivity. **Organised Sound**. Cambridge: vol. 8, n. 3, p. 297-304, 2003.

PESTOVA, Xenia, **Models of Interaction in Works for Piano and Live Electronics**. Montreal, 2008. 97f. Tese (Doutorado em Performance). Schulich School of Music, McGill University, Montreal, 2008.

STOCKHAUSEN, Karlheinz. **Mikrophonie I**. Viena: Universal Edition, 1964. Partitura.

_____. **Stockhausen on Music: Lectures and Interviews**. Londres: Marion Boyars, 1989.

_____. Electroacoustic Performance Practice. **Perspectives of New Music**. Cambridge: vol. 3, n. 1. p. 74–105. 1996.